

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАССМОТРЕНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ИХ СТРУКТУРА И ВИДЫ

Султанова Махфират

Исследователь НамДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306404>

ARTICLE INFO

Received: 28th October 2022
Accepted: 06th November 2022
Online: 08th November 2022

KEY WORDS

Психологии, тесты
интеллекта, человека,
психологических понятий,
метод, обучения, потенциал,
исследования

Из этих определений вытекают их производные: определения специальной и общей одаренности. Специальная одаренность - качественно своеобразное сочетание способностей, создающее возможность успеха в деятельности, а общая одаренность - это одаренность к широкому кругу деятельностей или качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит успешность различных деятельностей[1].

Известное положение С.Л. Рубинштейна о том, что способности формируются в деятельности, имеет скорее философско-педагогическое значение, чем собственно психологическое. Очевидно, что если «психика формируется в деятельности», то это присуще и всем ее свойствам.

Некоторые внутренние условия, особенно в форме деятельности, трудно считать эффективными, чтобы попытаться определить предпосылки

ABSTRACT

В статье широко освещена сущность понятия познавательной способности, ее педагогические и психологические особенности. Также в статье подробно анализируются средства, формирующие познавательные способности.

для авторитета. Деятельность, наряду с генотипом и окружающей средой, является одним из общих факторов развития человеческой психики, поэтому понимание психологической природы способностей не прояснено[2]. Что касается одаренности, то, как подчеркивает Д.Б. Богоявленская, сегодня общепризнано отсутствие единого научно обоснованного понятия одаренности.

Сказанное не означает, что психологи ни на шаг не продвинулись в изучении психологических механизмов способностей. Но это продвижение касается, прежде всего, специальных способностей. Так, Б.М. Теплову удалось установить содержание музыкальных способностей, Ф.Н. Гоноболин, Н.Д. Левитов, Н.В. Кузьмина раскрыли содержание педагогических способностей, а В.И. Киреенко - изобразительных.

Тем не менее, категория способностей является одним из важнейших психологических понятий. Поэтому необходимо понимать их психологию. На сегодняшний день в психологии сложились две традиции в изучении и понимании человеческих способностей[3].

Первый из них связан с психофизиологическими основами исследовательской способности, разработанными Б. М. Тепловым и В. Д. Небилисиным и развитыми в работах Е. А. Голубевой и В. М. Русалова. При этом под общими способностями понимается совокупность потенциальных (генетических, врожденных) психодинамических свойств, определяющих готовность человека к деятельности. Общая способность человека проявляется в общей работоспособности человека, в саморегуляции прямых и косвенных видов деятельности, производных и производных видов психологической деятельности. Другими словами, предпосылками для осуществления деятельности являются общая эффективность, активность и самоконтроль. Этот вывод подтверждается, с одной стороны, наличием тесной взаимосвязи между уровнем активности и успешностью деятельности, особенно умственной, а с другой стороны, взаимосвязью между уровнем достижений и методом регулирования деятельности[4].

В. М. Русалов считает, что деятельность как параметры общих способностей основана на изменчивости скорости прогностического процесса и скорости психического процесса. В свою очередь, самоконтроль можно охарактеризовать

ролью трех факторов: индивидуальной чувствительности, пластичности и определенного ритма установки.

Е. А. Голубева приписала различные виды деятельности доминированию полушария головного мозга, подробно представив психофизиологическую основу общих способностей. По его словам, «правое полушарие» характеризуется сильной активной и нестабильной нервной системой, развитием невербальных когнитивных функций и активностью произвольной сферы. Такие люди лучше учатся, хорошо решают проблемы при отсутствии времени и предпочитают интенсивные формы обучения. «Левое полушарие» характеризуется слабой, малоактивируемой инертной нервной системой. Они лучше усваивают предметы, лучше планируют свою деятельность и имеют тело, которое саморегулируется[5].

Другая традиция исследовательских способностей основана на системном подходе разработанных В. Д. Шадриковым и его учениками. По словам Богоявленской, эта концепция «вбирает в себя все богатство разработок этой области» и является «визитной карточкой» исследовательского направления компетентностной психологии.

По словам В. Д. Шадрикова, этот метод понимания способностей позволяет найти правильный баланс между склонностями и способностями. Если способность является атрибутом функциональной системы, то элементами этих систем являются отдельные нейроны и нервные цепочки, предназначенные для ее назначения.

Свойства этих нейронов и нервных цепей можно определить как особые свойства. В свою очередь, работоспособность, активность, произвольная и произвольная регуляция, способность к запоминанию зависят от природы нервной системы, а речевые и неречевые способности определяются специализацией и взаимодействием полушарий головного мозга. В связи с этим общие характеристики нервной системы, проявляющиеся в продуктивности умственной деятельности, можно отнести к общим тенденциям. Следовательно, способности и склонности также являются атрибутами. Способность – это атрибут функциональной системы. Эти атрибуты являются атрибутами компонентов этой системы. По мере развития системы ее свойства изменяются в зависимости от элементов системы и связей между ними[6].

Поэтому концепция способности В. Д. Шадрикова раскрывает сущность способностей и тенденций как психологических понятий и раскрывает суть взаимосвязи между ними.

Для понимания структуры способностей полезны идеи Б. Г. Ананьева о комплексном изучении психологических функций. В структуре психологических атрибутов Б. Г. Ананьев выделил следующее.

Филогенетические процедуры осуществляются в функциональных механизмах начальных стадий развития психических функций, а онтогенез определяется возрастом и типичными (конституциональными, нейродинамическими, психодинамическими) характеристиками индивида. Они сформировались задолго до появления операционных механизмов и сформировали их внутреннюю основу. Другими словами, в основе функционального механизма лежит генотипическая программа онтогенетических свойств человека[8]. Это означает, что в процессе его реализации формируется механизм функционирования специфических психологических функций. Поэтому для каждой психологической функции формируется свой собственный механизм функционирования. Например, для восприятия они выполняют измерительные, пропорциональные, конструктивные, правильные, контрольные и другие действия[9]. По словам Ананьева, функциональные механизмы являются фактором обеспечения нормального процесса взаимодействия организма с окружающей средой и его здоровья. Они определяются «естественной организацией человеческой личности» и связаны с характеристикой человека как личности.

References:

1. Воспитание и развитие школьника / Под ред. проф. И. П. Прокопьева и проф. П. Т. Фролова. - Москва - Белгород, 1995.

2. Развитие познавательных способностей в процессе школьного воспитания / Под ред. Л.А. Венгера. М., 1986.
3. Улькина Т. К проблеме исследования проявлений и психологического содержания познавательных способностей у детей дошкольного и школьного возраста / Т. Улькина // Психология. Сборник научных трудов НПУ имени М.П. Драгоманова. - Выпуск 11. - К.: НПУ имени М.П. Драгоманова, 2000. - С. 242 – 247
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.
5. Галузинский В. Педагогика В. Галузинский. - К.: Вицшак, 1995. - 432 с.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.
7. Общая психология: Курс лекций для первой ступени педагогического образования / Сост. С.И.Рогов. - М.: Гуманист, изд. центр ВПА ДОС, 1999.
8. Kodirov N. M. TRANSFORMATION AND GLOBALIZATION OF INFORMATION MEDIA //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93.